

Representações da imagem corporal interna (sistema excretor) por crianças e adolescentes: um estudo exploratório

Amauri Betini Bartoszeck ^{1,¥}, Luciana Katiucia Herrera ^{2,ª} and Bernadete Rocha da Silva ^{3,♦}

¹Laboratório de Metabolismo Celular, Neurociência e Educação em Ciência Emergente, Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, s/n, 80050-540, Curitiba, Paraná, Brasil.

²Mestranda em Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100, Centro Politécnico, Jardim das Américas, 81531-980, Curitiba, Paraná, Brasil.

³Professora Normalista da Escola Municipal Ismael Gomes de Carvalho, R. O, 48, Tancredo Neves, 69903-050, Rio Branco, Acre, Brasil.

To cite this article:

Amauri Betini Bartoszeck, Luciana Katiucia Herrera and Bernadete Rocha da Silva. “Representações da imagem corporal interna (sistema excretor) por crianças e adolescentes: um estudo exploratório”, *Parana Journal of Science and Education*, Vol. 6, No. 1, 2020, pp. 32-45.

Received: December 8, 2019; **Accepted:** January 9, 2020; **Published:** January 11, 2020.

Abstract

Knowledge about human anatomy and physiology can be assessed in different ways. Drawing internal body structures and their physiology has often been used in recent studies. The purpose of this preliminary research was to discover the ideas of children enrolled in preschool, elementary and high school about the functioning of the excretory (urinary) system through their drawings. A total of 439 children and teenagers (231 girls and 208 boys) aged 4 to 18 enrolled in six schools in the south and one in northern Brazil participated in this study. The complexity of the designs were analyzed using a value rubric. Virtually all drawings show an understanding of the excretory system except younger children with unidentifiable representations. Educational implications and potential contribution to pediatric nephrology and child physiotherapy are suggested.

Keywords: Drawings, Organ system, Human Excretory System, Mental model.

Resumo

O conhecimento sobre a anatomia e fisiologia humana pode ser avaliado de diferentes maneiras. Fazer um desenho de estruturas internas do corpo e sua fisiologia tem sido usado frequentemente em estudos recentes. O objetivo desta pesquisa preliminar foi descobrir as ideias de crianças matriculadas na pré-escola, ensino fundamental e médio sobre o funcionamento do sistema excretor (urinário), através de seus desenhos. Um total de 439 crianças e adolescentes (231 meninas e 208 meninos) de 4 a 18 anos matriculadas em seis escolas no Sul e uma no Norte do Brasil participaram neste estudo. A complexidade dos desenhos foi analisada através de uma

[¥] E-mail: abbartoszeck@gmail.com

^ª E-mail: fisiolu@bol.com.br

[♦] E-mail: bernadeterocha@uol.com.br

rubrica de valores. Praticamente todos os desenhos mostram um entendimento do sistema excretor, exceto as crianças mais novas com representações não identificáveis. São sugeridas implicações educacionais e potencial contribuição para a nefrologia pediátrica e fisioterapia infantil.

Palavras-chave: Desenhos, Sistema de órgãos, Sistema excretor humano, Modelo mental.

1. Introdução

1.1 Crianças e sistema de órgãos

A representação da imagem interna do corpo, e como o conhecimento anatômico e funcional é adquirido formalmente na escola ou informalmente via mídia, se dá por uma sequência de estágios, desde a fase infantil até a idade adulta do indivíduo. A imagem do corpo humano se organiza progressivamente até atingir um determinado padrão. (Amann-Gainotti, 1988; Nenci et al., 1989; Amann-Gainotti & Antenore, 1990; Bartoszeck et al., 2010) [1-4].

Este processo envolve um aumento progressivo na representação dos órgãos e sistemas, sendo mais representados através do desenho, que reflete o modelo mental que se vê representado como modelo expresso que a criança possui com referência aos sistemas circulatório, respiratório, digestório, sistema nervoso com mínima indicação do sistema excretor (Munari et al., 1976; Reiss et al., 2002; Bartoszeck & Bartoszeck, 2012, Jeronen et al., 2016). [5-8] Inúmeras vezes aparecem desenhos metafóricos e simbólicos na representação do interior do corpo humano (Amann-Gainotti et al., 2004) [9] O desenho é uma das formas básicas da atividade humana que reflete o desenvolvimento cognitivo da criança. Os desenhos das crianças, particularmente, refletem o processo psíquico, o conhecimento e as experiências adquiridas na vida dos primeiros anos. É, sem dúvida, uma das formas interessantes pelas quais a criança se comunica sem se apoiar na fala. O desenho espelha ao mundo da fantasia da criança, seja sob o ponto de vista artístico como na educação em ciência emergente. (Didkouska, 2017) [10].

Crianças pequenas (4-7 anos) as maiores (8-12 anos) e mesmo os adolescentes (15-18 anos), têm um conhecimento básico das estruturas internas de seus corpos e suas funções, mas têm dificuldades de entender como os sistemas de órgãos se relacionam. (Rowlands, 2001). [11] A criança tende a oferecer,

quando questionada, explicações psicológicas e fantasiosas de como funciona seu o interior de seu corpo, afirmando possuir uma espécie de “força vital”. (Wellman, 1990) [12]. Através do desenho as crianças representam o conhecimento de que tem do mundo. (Luquet, 1979; Chermet-Carroy, 2003; Anning & Ring, 2009; Vianna, 2010; Chang, 2012; Rabello, 2014) [13-18]. O desenho é um método gráfico muito útil que ajuda entender o mundo da criança e suas habilidades cognitivas e de comunicação e permite a coleta do dado em grande escala. (Cox, 2005; Mitchell, 2006) [19, 20]. Segundo Ferreira (1998) [21] o desenho é um meio de acompanhar e compreender o desenvolvimento infantil, permitindo “capturar” o processo mental com o uso de papel e lápis [21]. (Puglionesi, 2016) [22]. Cox (1993) [23] sugere como coletar e analisar desenhos da figura humana. Há poucos estudos que coletaram desenhos como subsídios sobre educação em saúde publicados. Desenhos de crianças (6 a 12 anos) representando as condições vulneráveis de casas em regiões rurais do México foram obtidos através de concurso para averiguar o ponto de vista das crianças sobre a doença de Chagas. (Yeustigneyeva et. al. 2014). [24]

A “educação em saúde” como por exemplo “enurese” situação observado em crianças e adolescentes em ambulatório ou hospitalizadas, e ou no ensino fundamental e médio, deve-se apoiar nos fundamentos do conhecimento do corpo humano, e particularmente nos órgãos do sistema excretor, e musculatura do assoalho pélvico, isto é, em um grau de profundidade e localização aproximada que facilitem o entendimento dos órgãos internos e suas funções adequadamente ao nível cognitivo da criança e adolescente (Porter, 1974; Williams, 1979; Gibbons, 1985; Badger & Jones, 1990; Granklint-Enochson, 2007) [25-29].

2 Mecanismos orgânicos

Quais mecanismos fisiológicos internos explicam por que urinamos? Como funciona o sistema excretor? Quais as causas internas que poderão gerar as doenças? Um conhecimento mais aprimorado sobre órgãos e sistema de órgãos do corpo humano, incluindo suas funções, pode aumentar a concordância e aceitação por parte dos pequenos pacientes de se submeterem aos exames clínicos e práticas fisioterapêuticas, quanto acometidos por enurese noturna (Meneses, 2001; Baird et al., 2014) [30, 31]. Um maior conhecimento sobre as estruturas internas do corpo humano pode levar a melhorar a adesão ao tratamento clínico e atendimento em fisioterapia, e afastar as ideias primitivas que as crianças e adolescentes possuem de seu corpo. Estudos anteriores têm demonstrado vantagens com este tipo de abordagem, por exemplo, em situações de doença cardíaca congênita e doença pulmonar bem como conhecimento escolar anatômico e funcional do corpo humano (Vessey & O'Sullivan, 2000; Schmidt, 2001, 2002; Prokop et al., 2009) [32-35].

Quando são dadas explicações às crianças e adolescentes sobre procedimentos de cuidado da saúde, os profissionais da área devem averiguar o quanto a criança já sabe sobre a anatomia e fisiologia humana, adquiridos nos bancos escolares, a fim de corrigir as ideias “naïve” (“misconceptions”) que elas, eventualmente, possuem e expandir o conhecimento de seus corpos baseado no conhecimento científico contemporâneo.

3. Fundamentação teórica

Na Inglaterra, Reiss & Tunnicliffe (2001) [36] mostraram que o conhecimento que as crianças possuem de seus órgãos e sistemas de seu corpo aumenta com a idade, mas permanece incompleto mesmo na idade adulta. Há semelhança de resultados com crianças no Zimbábue. (Manokore & Reiss, 2003) [37]. Ainda resultados similares foram observados no Brasil, com pré-adolescentes e adolescentes, inclusive com ênfase em órgãos sexuais. (Bartoszeck et al., 2008; Bartoszeck et al., 2010) [38, 39]. Na França os resultados de pesquisa obtidos indicam que, embora a fisiologia da excreção

seja ensinada no ensino fundamental e médio, 2/3 dos alunos afirmam que o intestino termina na bexiga, após ingerirem um copo de cerveja. (Clément, 1991) [40].

O obstáculo a este tipo de conhecimento é epistemológico, i.e., há uma contradição entre experiências do cotidiano e o conhecimento científico. Assim, a solução mais simples para explicar a necessidade de urinar após beber algo, é imaginar a existência de um “cano contínuo” entre a boca e o orifício de urinar. O obstáculo origina-se da contradição como se fosse entre um cano de PVC (com paredes impermeáveis) e os vários “canos/tubulações” no nosso organismo (por exemplo: intestino, capilares, tufo capilar e alças dos néfrons do rim). O obstáculo epistemológico aqui é a permeabilidade das paredes dos “canos” biológicos. (Clément & Savy, 2003) [41].

A conceituação de “cano contínuo” representa um dos vários obstáculos ao entendimento preciso do corpo humano e sua relação com situações de doenças, e o funcionamento do sistema excretor integrado com outros sistemas biológicos. As crianças, pré-adolescentes e adolescentes têm dificuldade de entender o processo da permeabilidade dos “canos biológicos”, o que permite a troca de fluidos pelas características estruturais das “paredes” entre eles, nem a integração entre os sistemas digestivo, circulatório e excretor (Tunnicliffe, 2004) [42]. Clément & Tunnicliffe (2002) [43] e Clément (2003) [44] sugerem três estágios de entendimento, nesta circunstância, do sistema biológico:

- Estágio I - “cano contínuo”: boca ao orifício urinário;
- Estágio II - “cano contínuo” boca ao corpo e “cano extra” saindo da bexiga e orifício urinário (canos sem comunicação);
- Estágio III - “cano” saindo da boca, tubo digestivo, sistema circulatório, orifício urinário.

4. Desenvolvimento

4.1 Perguntas de pesquisa

O objetivo deste estudo exploratório foi explorar as seguintes questões:

- Averiguar se uma amostra de crianças de 6 a 18 anos tem conhecimento dos elementos estruturais e funcionais do sistema excretor em escolas urbanas e rurais;
- Verificar se há diferenças de idade e gênero na conceituação “cano contínuo”;
- Avaliar o nível alcançado na rubrica de escala de valores os desenhos coletados desta amostra em ambiente escolar e ou ambulatorial.
- Se aparecem aspectos antropomórfico nos desenhos.

4.2 Estrutura cognitiva da mente

Na perspectiva do pesquisador Ausubel (1968) [45] a aprendizagem significativa é um processo no qual a informação nova interage com aquela mais simples previamente existente na estrutura cognitiva da mente da pessoa, de forma que esta nova informação adquire significado para o aluno. Pode-se comprovar este processo pela análise de desenhos e entrevistas que se adequam com a perspectiva de Ausubel (1968) [45]. Os desenhos coletados nas investigações representam a principal anatomia do sistema de órgãos, neste caso o sistema excretor humano (Stears & Dempster, 2017) [46]. Portanto, a aprendizagem sobre o sistema excretor faz parte do conhecimento de ciência escolar básica, de como funciona o corpo humano.

4.3 O desenho como um instrumento de pesquisa.

Os pesquisadores decidiram tentar acessar o entendimento sobre o sistema excretor através da análise dos desenhos feitos pelas crianças. O desenho é mais fácil do que a escrita para muitas crianças, particularmente as mais novas (Wimmer, 2012) [47]. Além disso, o desenho pode agir como um intermediário, permitindo a expressão do modelo mental contido na estrutura cognitiva da mente. De acordo com Symington et al. (1981) [48] três estágios estão envolvidos no desenvolvimento da habilidade da criança de produzir gravuras:

- **Garatuja:** um exercício para que a criança obtenha facilidade em manipular o lápis ou o pincel, cujas gravuras resultantes tem pouca, ou nenhuma semelhança com o objeto.

- **Simbolismo:** Onde a gravura é usada mais como um símbolo da ideia que a criança tem do objeto do que uma amostra gráfica do que ele realmente é.
- **Realismo visual:** Onde o objeto e a gravura produzida têm uma semelhança mais próxima e detalhada.

Os estágios esboçados acima derivam da pesquisa de Luquet (1927/1999) [13] que propôs a cinco fases seguintes no desenvolvimento do desenho:

- ❖ **Garatuja:** (típico da idade de 2-3 anos);
- ❖ **Realismo fortuito:** (a descoberta de similaridades entre certos aspectos das garatuja e os objetos na realidade que emergem aos 3-4 anos);
- ❖ **Realismo falho:** (incapacidade sintética) observado no exame dos desenhos de crianças de 4-5 anos);
- ❖ **Realismo intelectual:** (a criança desenha o que é conhecido sobre a realidade, este estágio é geralmente entre as idades de 5-8 anos);
- ❖ **Realismo visual:** (neste estágio a criança desenha o que é visível de acordo com um ponto de vista da realidade, isto é, de uma certa perspectiva. Isto ocorre entre as idades de 8-12 e mesmo além.

5. Análise dos desenhos

A hipótese básica do pesquisador francês Luquet (1927/1979) [13] é que no desenvolvimento dos desenhos executado pelas crianças novas, há uma tendência gradual para o realismo. Assim, a meta final do desenho seria a “tradução realista das propriedades visuais do objeto em uma ilustração” (Krampen, 1991) [49]. Ademais, de acordo com o próprio Luquet (1927/1979) [13] as crianças não transmitem diretamente as características dos objetos para o desenho, isto é, elas não os copiam simplesmente, mas põem no papel aspectos do modelo interno contido na mente dos objetos que observam. Como os professores de Ciências e Biologia sabem, as crianças acham realmente difíceis observar e depois desenhar o que é visto por elas

(Wilson & Bradbury, 2016) [50]. Neste estudo os autores tentam fazer uso dos desenhos para identificar os critérios das estruturas que elas sabem pertencem ao mecanismo da excreção, não sua habilidade em desenhar bem.

A atividade gráfica das crianças tem sido estudada na perspectiva de estágios de desenvolvimento. O desenhar requer a ativação de muitos processos cognitivos que estão sob o controle do desenvolvimento do sistema nervoso, particularmente as funções óculo-motora (Borden & Cloarec et al., 1989; Zeki, 1993; Kandel, 2012; Lent et al., 2018) [51-54]. Pesquisadores propuseram três estágios no desenvolvimento dos desenhos das crianças: simbólico, realismo intelectual e realismo visual. Por seu turno, Symington et al., (1988) [48] estavam mais voltados ao uso de desenhos nas aulas de ciências e propuseram uma classificação relacionada a habilidade das crianças produzirem os desenhos, embora por estágios, mas como produto tanto como finalidade e de habilidade. A classificação dos estágios é:

- **Garatujuas:** quando a criança está conseguindo maior firmeza com o lápis e desenha ilustrações que não tem semelhança com o objeto observado ou que foi pensado.
- **Simbolismo:** quando o desenho representa a ideia da criança do que realmente deveria ser o objeto em questão.
- **Realismo visual:** quando o objeto e seu desenho refletem grande semelhança.

Contudo, estes estágios originaram-se das observações prévias cuidadosas de Luquet (1927/1979) [13]. Assim, a medida que a criança desenha ele/ela não está completamente inspirada pelo modelo de um objeto a sua frente, mas a imagem do objeto na sua mente no momento em que desenha, o modelo interno do objeto ou cenário. Portanto, o desenho é de certa forma uma representação que pode revelar o conteúdo da imagem mental ou modelo detido pela criança. Desta forma, durante o desenvolvimento dos desenhos executados, há uma tendência para o realismo. O objetivo no uso de desenhos é descobrir a linguagem gráfica da criança, a medida do que ela deseja representar, um exercício constante de representar a

realidade. As crianças desenham o que sabem de acordo com o modelo interno que possuem, tornando-se cada vez mais complexo.

O uso de desenhos como uma ferramenta de pesquisa na educação em Ciências e Biologia é discutida entre outros por Symington et al., (1988) [48], Cox (2005) [19]. Desenhos permitem representações espontâneas sem objeção das crianças que, por si só, gostam de desenhar, visto que o mesmo pode agir como mediador permitindo a expressão consciente e inconsciente de um conteúdo (Edelman, 1989; Dennett, 1991; Edelman, 1992; Koch, 2019) [55-58] examinaram a relevância dos desenhos como uma técnica que possibilita as crianças comunicarem seus pensamentos. O uso de desenhos para coletar dados têm muitas vantagens sobre outros meios. A técnica permite a obtenção de um grande número de dados de forma relativamente fácil e pouco dispendiosa e relacionada com o modelo mental do aluno, evitando os problemas de linguagem especialmente com as crianças mais novas (Reiss et al., 2002) [7]. Os desenhos podem ser uma fonte rica de evidência como as crianças pensam em muitas áreas curriculares (Chang, 2012; Kotler, 1998; Gardner, 2011; Nutbrown, 2011) [17, 59-61].

6. Metodologia

Os pesquisadores contataram escolas que concordaram que seus alunos participassem nesse estudo. Os diretores e coordenação pedagógica das escolas se encarregaram dos procedimentos éticos e obtenção do consentimento assinado pelos pais ou responsáveis. A população em estudo consistiu 231 crianças e adolescentes² do sexo feminino e 208 do sexo masculino, em um total de 439 alunos participantes. Para criar um “clima” de colaboração, é dito as crianças da amostra, que o líquido que entra no corpo sai de alguma forma! Foram selecionadas para participar duas Escolas do ensino fundamental, localizadas no centro e bairros da cidade de Curitiba, PR; duas Escolas do ensino fundamental e médio de Paranaíba, PR e duas Escolas do ensino fundamental de Nova Aliança do Ivaí, PR e uma Escola em Rio Branco, AC a fim de contemplar a distribuição dentro do extrato sócio & cultural dos sujeitos de pesquisa.

² BRASIL (2007), Ministério da Saúde. [62]

Todas as escolas que participaram do estudo são publicas exceto a escola VI (Apêndice I).

7. Procedimentos

- I. Assinatura pela mãe ou responsável do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a coleta espontânea do desenho (é aceito mesmo se não quiserem indicar o número do RG);
- II. A criança escreve com lápis preto, somente o primeiro nome vírgula, idade, série escolar que está cursando no cabeçalho de folha A4;
- III. A criança deve desenhar em tamanho grande o contorno de seu corpo e respondendo através do desenho, no período de 10-15 minutos a seguinte tarefa: “Você está com muita sede e bebe dois copos de água! Desenhe o caminho que você acha que a água percorre através do seu corpo até sair para fora do seu corpo.

A partir da conceituação “cano contínuo” idealizada por Clément (2003) [42], a pesquisadora Tunnicliffe (2004) [43] propôs uma rubrica de escala de valores 0-5 de grau de complexidade, para a análise dos desenhos coletados. A saber:

Tabela 1. Rubrica na análise dos desenhos de acordo com certas características anátomo-funcionais (baseado em Tunnicliffe, 2004). [43]

Níveis*	Características
0	Desenho não reconhecível.
1	Linhas indicando algum sistema.
2	Um “cano” nem sempre com saída, às vezes coberto por roupa ou saída obstruída.
3	Um “cano” com reservatório lateral.
4	Um “cano” com tubo lateral, às vezes para armazenar e saída para reservatório lateral.
5	Um “cano” e outros órgãos (bexiga, rim, estômago).

* Escala de níveis. **Fonte:** (Tunnicliffe, 2004) [43].

8. Resultados

O aspecto relevantes do sistema excretor (urinário) de acordo com um biólogo é que este sistema de órgãos é responsável pela filtração do sangue e eliminação dos resíduos pela urina. A urina é formada por água e substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Os rins são os órgãos do sistema urinário pelo processo de filtração do sangue de onde são retiradas as impurezas e o excesso de água, formando a urina que fica armazenada temporariamente na bexiga até ser expelida para o exterior pela uretra (Balestri & Santana, 2006) [63]. Pela nossa experiência de ensino em sala de aula, sabemos que, as crianças mais novas, tendem a desenhar o percurso da água direto da boca para a uretra sem passar pelos outros órgãos envolvidos. Um total de 439 crianças e adolescentes de 4 a 18 anos (231 do sexo feminino, 208 do sexo masculino) participou nesse estudo, Figura (1).

Figura 1. Números de meninas (F) e meninos (M) que participaram no estudo sobre excreção renal (número total 439).

Fonte: Autores.

Os pesquisadores utilizaram uma rubrica para alocar graus de complexidade aos desenhos inicialmente elaborada por outros pesquisadores, Tabela (1). Assim, os seguintes critérios foram adotados:

- Foram os desenhos reconhecíveis como aqueles (esquemáticos) do sistema urinário?
- Quais aspectos foram evidenciados?

Os desenhos foram examinados cuidadosamente e atribuídos um nível, tomando como guia a escala de níveis descrita na Tabela (1). A atribuição para avaliar o nível alcançado pelo desenho nos aspectos do sistema urinário, foi feito de maneira independente pelos pesquisadores e consultados um quarto pesquisador em casos de dúvida.

As crianças e adolescentes participantes nesta investigação têm sua distribuição relativa à idade e sexo representada na Figura (2).

Figura 2. Distribuição por sexo (F = feminino, M = masculino) e idade (4 a 18 anos) em porcentagem dos alunos que participaram do estudo.

Fonte: Autores.

Figura 3. Distribuição dos níveis (N1 a N5 e NR = não reconhecível) com relação ao número de alunos (0-50) e sexo (F = feminino) e (M = masculino) dos participantes do estudo.

Fonte: Autores.

A análise dos desenhos coletados em sala de aula, feitas pelos pesquisadores, nas diferentes escolas no sul e norte do Brasil, mostrou uma distribuição como mostrado nas Figuras (3) e (4). As crianças mais novas (idade 4-6 anos) ficaram na faixa de 30-40%

no nível 1 da escala de complexidade, ao passo que as crianças de 9-12 anos atingiram os níveis 3-4. Já as mais velhas - adolescentes (13-18 anos) embora poucas alcançassem os níveis 4-6.

Figura 4. Relação dos níveis alcançados de acordo com a Tabela (1) representado em porcentagem e idades dos participantes do estudo.

Fonte: Autores.

Desenhar as estruturas e sequência como a água percorre o sistema excretor (urinário), pode ser considerado um conceito espontâneo muito abstrato, o qual poderá ser desenvolvida de maneira mais científica por meio da aprendizagem formal em sala de aula. A seguir, alguns desenhos, os quais representam como ocorre o processo de filtração representado pelas crianças da amostra (Figuras 5-10).

Os desenhos são apresentados nas Figuras (5-9) estão na escala 1:1.75 e na Figura (10) na escala 1:2.

Figura 5. Desenho de menina de 5 anos representando o conceito de sistema excretor nível 1, “linhas indicando algum sistema”.

Figura 6. Desenho de menina de 6 anos representando o conceito de sistema excretor nível 0,0 “desenho não reconhecível”.

9. Discussão e implicações educacionais

9.1 Discussão

Este estudo mostrou que os alunos da amostra têm um conceito próprio do trato urinário, que não segue a anatomia e fisiologia do corpo humano. A literatura escassa revela que o conhecimento sobre excreção humana se resume aos rins e a bexiga e poucas crianças detêm uma visão integrada do conjunto de órgãos envolvidos no processamento da atividade excretora do organismo (Tunncliffe, 2004; Equit et al., 2012) [43, 64]. Nossa meta nesta investigação foi estudar as categorias que apareciam nos desenhos das crianças. Há um estágio no desenvolvimento do desenho onde a criança representa uma generalização do que um modelo, neste caso, os órgãos envolvidos no processo excretor usando a imaginação (Toomela, 2006) [65]. Os autores desta investigação reconhecem que a coleta de desenhos somada a algumas entrevistas para as crianças explicarem seus

desenhos, poderia contribuir para a averiguação mais completa sobre o conhecimento dos alunos. Particularmente o conhecimento do corpo, neste caso sistema urinário, observou-se relacionado ao sexo e idade prevalecendo nas meninas um melhor entendimento do conceito de “tubo” da boca à genitália.

Figura 7. Desenho de menina de 5 anos representando o conceito de sistema excretor nível 2, “um cano nem sempre com saída”.

9.2 Implicações educacionais

- ❖ Averiguar por meio do desenho, no começo do trabalho ambulatorial (nefrologia pediátrica e fisioterapia), e na seara educacional o que as crianças desta amostra já sabem sobre sistema excretor a partir de seu cotidiano;
- ❖ Identificar quais órgãos e sistemas de órgãos a criança conhece e qual significado atribuem a eles;
- ❖ Verificar se estas informações prévias contribuem para o êxito do tratamento clínico e

manobras de fisioterapia, e melhor conhecimento do sistema excretor;

- ❖ Alertar o professor em sala de aula, no sentido de introduzir práticas que possam modelar o funcionamento (simulação) do sistema excretor, de acordo com o nível de conhecimento de seu aluno. (Por ex. uso de funil, tela e missangas para simular o funcionamento renal).

Figura 8. Desenho de menina de 13 anos representando o conceito de sistema excretor nível 4, “um cano com tubo lateral”.

10. Conclusões

Nossa exploração do conhecimento e percepção que as crianças têm do sistema urinário (excretor) através de desenhos confirma que esta abordagem é uma

ferramenta eficiente para averiguar o ponto de vista das crianças, sua compreensão e ideias errôneas para o avanço de educação em saúde. Políticas mais abrangentes avaliando indicadores sociais no desenvolvimento foram investigados em outra sociedade (DeVoe et al., 2019) [66]. Estudo comparativo com crianças com câncer mostrou que estas pacientes conheciam melhor seu corpo que grupo controle (Neff et al., 1990) [67]. Investigação futura poderá contribuir para melhor conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano na área escolar em outras regiões do Brasil e melhor adesão aos procedimentos de fisioterapia em crianças com enurese.

Figura 9. Desenho de menino de 13 anos representando o conceito de sistema excretor nível 5, “um cano e outros órgãos”.

Figura 10. Desenho de menina, 10 anos representando o conceito de sistema excretor, nível 5 “sistema biológico envolvendo o sistema circulatório até o orifício urinário”.

Apêndice I

Escolas participantes

Os pesquisadores agradecem as seguintes escolas que concordaram em participar na coleta de dados para a elaboração deste artigo.

- I. Escola Municipal São Luiz, Rua Silveira Peixoto, 54 Água Verde, fone 41 3342-1525, Curitiba, PR.
- II. Escola Municipal Vila Torres, Rua Chile, 836 Rebouças, fone 41 3333-0199, Curitiba, PR.

- III. Colégio Estadual Leonel Franca, Rua Doutor Sylvio Vidal Coelho Leite Ribeiro, Rua 1680, Jardim São Cristóvão fone 44 3423-3517, Paranavaí, PR.
- IV. Escola Municipal Irma Pereira da Rocha Boletta, Av. Aristeu Alves, 163, Nova Aliança do Ivaí, PR.
- V. Centro de Educação Infantil Professora Besoete da Silva Tormena, Rua Vereador José Deus Maciel, s/n fone 44 3433-1239 Nova Aliança do Ivaí, PR.
- VI. Escola Vicentina São Vicente de Paulo, Rua Getúlio Vargas, 840 fone 44 3421-1150, Paranavaí, PR.
- VII. Escola Municipal Ismael Gomes de Carvalho, Rua Vitória, 54 Tancredo Neves fone 68 3228-3090 Rio Branco, AC.

Referências

- [1] Amann-Gainotti, M. (1988). La rappresentazione dell'interno del corpo: un studio evolutivo. *Archivio di Psicologia Neurologia Psichiatria*, 4: 480-496.
- [2] Nenci, A. M., Di Prospero, B., Amann-Gainotti, M. (1989). La rappresentazione dell'interno del corpo nella adolescenza: ricerca su 275 pre-adolescenti e adolescenti femmine. *Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, 56 (2-3):156-166.
- [3] Amann-Gainotti, M., Antenore, C. (1990). Development of internal body image from childhood to early adolescence. *Perceptual and Motor Skill*, 71:287-293.
- [4] Bartoszeck, A. B., Machado, D. Z., Amann-Gainotti, M. (2010). Graphic representation of organ and organ systems: psychological view and developmental patterns. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 7(1):5-15.
- [5] Munari, A., Fillippini, G., Regazzoni, M., Visseur, A. S. (1976). Lá anatomie de l'enfant: etude genetique des conceptions anatomiques spontanees. *Archive de Psychologie*, 171:115-134.
- [6] Reiss, M. J., Tunnicliffe, S. D., Andersen, A. M., Bartoszeck, A., Carvalho, G. S., Chen, S., Jarman, R., Jonsson, S., Manokore, N., Mulemwa, J., Novikova, T., Otuka, J., Teppa, S., Van Rooy, W.

- (2002). An international study of young peoples' drawings of what is inside themselves. *Journal of Biological Education*, 36(2): 58-64.
- [7] Bartoszeck, A. B., Bartoszeck, F. K. (2012). Investigating children's conceptions of the brain: first steps.
- [8] Jeronen, E., Bartoszeck, A. B., Kalinen, M-L., Lehtinen, E. (2016). Conceptions of Finnish and Brazilian children of the content of the human head and brain. *Acta Universitatis Matthiae Belli*, XVIII(1):25-50.
- [9] Amann-Gainotti, M., Faconti, V. Maracchioni, V. (2004). *Infanzia e adolescenza Rom. Osservazioni sulle nozioni corporee e sessuali*. Roma: Arcne.
- [10] Didkowska, B. (2017). Selected concepts in the development of drawing activity in children aged 3-12. *Creativity: theories-research-applications*, 4(1):65-79.
- [11] Rowlands, M. A. (2001). The development of children's biological understanding. *Journal of Biological Education*, 35(2):66-68.
- [12] Wellman, H. M. (1990). Children's understanding of perceptibility. In: Eds. Astington, J. W., Harris, P. L., Olson, D. R., *Developing Theories of Mind*, Cambridge University Press, pp. 64-92.
- [13] Luquet, G.-H. (1927/1979). *Le dessin enfantin*. Neuchatel-Paris: Éditions Delachaux & Niestlè. (O desenho infantil. Porto:Livraria Civilização Ed.).
- [14] Chermet-Carroy, S. (2003). *Comprenez votre enfant par ses dessins*. Paris: Éditions Sand.
- [15] Anning, A., Ring, K. (2009). *Os significados dos desenhos de crianças*. Porto Alegre: Artmed Editora.
- [16] Vianna, M. L. R. (2010). *Desenhando com todos os lados do cérebro: possibilidades para transformação das imagens escolares*. Curitiba: Editora IBPEX.
- [17] Chang, N. (2012). The role of drawings in young children's construction of science concepts. *Early Childhood journal*, 40:187-193.
- [18] Rabello, N. (2014). *O desenho infantil: entenda como a criança se comunica por meio de traços e cores*. Rio de Janeiro: Editora Wak.
- [19] Cox, M. (2005). *The pictorial world of the child*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [20] Mitchell, L. M. (2006). Child-centered? Thinking critically about children's drawings as a visual research method. *Visual Anthropology Review*, 22(1):60-73.
- [21] Ferreira, S. (1998). *Imaginação e linguagem no desenho da criança*. São Paulo: Papirus.
- [22] Puglionesi, A. (2016). Drawing as instrument, drawings as evidence: capturing mental process with pencil and paper. *Medical History*, 60(3):359-387.
- [23] Cox, M. V. (1993). *Children's drawings of the human figure*. Hove, UK:Erlbaum.
- [24] Yeustigneyeva, V., Camara-Mejia, J., Dumonteil, E. (2014). Analysis of children's perception of triatomine vectors of Chagas disease through drawings: opportunities for targeted health education. *PLoS Negl.Tropical Disease*, 8(10)e3217:1-10.
- [25] Porter, C. S. (1974). Grade school children's perceptions of their internal body parts. *Nursery Research*, 23(5):384-391.
- [26] Williams, P. D. (1979). Children's concepts of illness and internal body parts. *Maternal Child Nursing Journal*, 8(2): 193-123.
- [27] Gibbons, C. (1985). Deaf children's perceptions of internal body parts. *Maternal Child Nursery*, 14:37-46.
- [28] Badger, T. A., Jones, E. (1990). Deaf and hearing children's conceptions of the body interior. *Pediatric Nursing*, 16(2): 201-205.
- [29] Granklint-Enochson, P., Helldén, G., Linddahl, B. (2007). Student's understanding about the function of the human body in relation to their own health. ESERA Conference, Malmö University, Sweden.
- [30] Meneses, R. de P. (2001). Enurese noturna monossintomática. *Jornal de Pediatria*, 77(3):161-168.
- [31] Baird, D. C., Seehusen, D. A., Bode, D. V. (2014). Enuresis in children: a case-based approach. *American Family Physician*, 90(8):561-568.

- [32] Vessey, J. A. , O'Sullivan, P. (2000). A study of children's concepts of their internal bodies: a comparison of children with and without cardiac disease. *Journal of pediatric Nursing*, 15(2):292-298.
- [33] Schmidt, C. K. (2001). Development of children's body knowledge, using knowledge of the lungs as an exemplar. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, 24:177-191.
- [34] Schmidt, C. K. (2002). Comparison of three teaching methods on 4- through 7- year-old children's understanding of the lungs in relations to a peak flow meter in the management of asthma: a pilot study. *Journal of Asthma*, 39(7):641-648.
- [35] Prokop, P., Fancovicova, J., Tunnicliffe, S. D. (2009). The effect of type of instruction on expression of children's knowledge: how do children see the endocrine and urinary system? *International Journal of Environmental & Science Education*, 4(1): 75-93.
- [36] Reiss, M. J., Tunnicliffe, S. D. (2001). Students understandings of human organs and organ systems. *Research in Science Education*, 31:383-399.
- [37] Manokore, V., Reiss, M. J., (2003). Pupil's drawings what is inside themselves: a case study in zimbabwe. *Zimbabwe Journal of Educational Research*, 15-28-43.
- [38] Bartoszeck, A. B., Machado, D. Z., Amann-Gainotti, M. (2008). Representations of internal body image: a study of preadolescents and adolescents students in Araucária, Paraná, Brazil. *Ciências & Cognição*, 13(2):139-159.
- [39] Bartoszeck, A. B., Machado, D. Z., Amann-Gainotti, M. (2010). Graphic Representation of organ and organ systems: psychological view and developmental patterns. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 7(1):5-15.
- [40] Clément, P. (1991). Sur la persistance d'une conception: la tuyauterie continue digestion-excrétion. *Aster*, Paris:INRP, 13:133-155.
- [41] Clément P, Savy C. (2003) Dessine ce que tu as dans ta tête. La conceptualisation des os par des enfants de 5 à 11 ans. *Acts of ARDIST (Association pour la Recherche en Didactique des Sciences et des Techniques)*, ENFA, Toulouse, pp. 173–180.
- [42] Tunnicliffe, S. D. (2004). Where does the drink go? *Primary Science Review*, 85:8-10.
- [43] Clément, P., Tunnicliffe, S. D. (2002). Digestion/circulation/excretion: first results on the ontogenesis of the continuous tubing conception UK pupils. *ERIDOB (European Research in Didactics of Biology Conference)*, Toulouse, France, 13p.
- [44] Clément, P. (2003). Situated conceptions and obstacles: the example of digestion and excretion. In: *Science education research in a knowledge-based society*. Eds. Psillos, D., Kariotoglou, P., Tselves, V., Hatzikranniotis, E., Fasspoupoulos, G., Kallery, M. pp89-98. Dordrecht: Kluwer Academic.
- [45] Ausubel, D. (1968). *Educational psychology: a cognitive view*. New York:Rhinehart and Winston.
- [46] Stears, M., Dempster, E. R. (2017). Changes in children's knowledge about their internal anatomy between first and ninth grades. In: *Katz, P. (2017). Drawing for Science education: an international perspective*. Rotterdam: Sense Publishers, pp.147-154.
- [47] Wimmer, M. (2012). *The complete guide to children's drawings*. Seattle: Amazon CreateSpace Independent Publishing Platform.
- [48] Symington, D., Boundy, K., Radford, T., Walton, J. (1981). Children's drawings of natural phenomena. *Research in Science Education*, 11:44-51.
- [49] Krampen, M. (1991). Topics in contemporary semiotics. *Children's drawings: Iconic coding of the environment*. Plenum Press. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9679-7>.
- [50] Wilson, R. E., Bradbury, L. U. (2016). The pedagogical potential of drawing and writing in primary Science multimodal unit. *International Journal of Science Education*, 25(6):1-20.
- [51] Borden, J.-P., Cloarec, J.-N. (1989). *Biologie-terminale D*. 154-160. Paris: Bordas.
- [52] Zeki, S. (1993). *A vision of the brain*. Oxford: Blackwell Scientific Publications.

- [53] Kandel, E. R. (2012). The age of insight: the quest to understand unconscious in art, mind, and brain, from Vienna to the present. 225-255. New York: Randon House.
- [54] Lent, R. (2018). O desenvolvimento da mente humana. Em: Org. R. Lent, A. Buchweitz, A., M. B. Mota, *Ciência para a Educação: uma ponte entre dois mundos*. São Paulo: Editora Atheneu, pp. 25-53.
- [55] Edelman, G. M. (1989). The remembered present: a biological theory of consciousness. New York: Basic Books.
- [56] Dennett, D. C. (1991). *Consciousness explained*. Boston: Little, Brown and Co.
- [57] Edelman, G. M. (1992). *Bright air, brilliant fire: on the matter of mind*. New York: Basic Books.
- [58] Koch, C. (2019). *The feeling of life itself: why consciousness is widespread but can't be computed*. Cambridge: The MIT Press.
- [59] Kotler, C. (1998). *Criatividade e conhecimento*. Curitiba: Casa Editorial Tetravento.
- [60] Gardner, H. (2011). *The unschooled mind: how children think and how schools teach*. New York: Basic Books.
- [61] Nutbrown, C. (2011). *Threads of thinking: schemas and Young children's learning*. London: Sage Publications.
- [62] BRASIL. (2007). Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 60 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) ISBN 85-334-0856-0.
- [63] Balestri, R., Santana, E. (2006). *Ciências-4a.série*. São Paulo: Escala Educacional.
- [64] Equit, M. M., Sambach, H., Niemczyk, J., von Gontard, A. (2012). Children's concepts of the urinary tract. *Journal of Pediatric Urology*, 20:1-5.
- [65] Toomela, A. (2006). Generic representation in children's drawings, *TRAMES*, 10-60/559(4):341-354.
- [66] DeVoe, J. E., Geller, A., Negussie, Y. [Org.] (2019). *Vibrant and healthy kids. Aligning science practice, and policy to advance healthy equity*. Washington, DC: The national Academies Press.
- [67] Neff, E. J., Beardslee, C. I., (1990). Body knowledge and concerns of children with cancer as compared with knowlwdge and concerns of other children. *Journal of Pediatric Nursing*, 5(3):179-189.